

АГРОТУРИЗМ ТАДБИРКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Мусакҳанов Казихан Абдулҳаким ўғли

НАМАНГАН МУҲАНДИСЛИК-ТЕХНОЛОГИЯ ИНСТИТУТИ, эркин тадқиқотчиси,

Email: musakhanovqozikhon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8227303>

Агротуризм объектларини (қишлоқ туризм тармоқлари, агротуризм ва гастрономик йўналишлар) ташкил этиш ва бошқаришнинг янги моделларини жорий этиш; туристик кластерларни яратиш ва қўллаб-қувватлаш; яшил қишлоқ туризми ва агротуризмнинг янги объектларини яратиш; табиатни муҳофаза қилиш ҳудудлари, тематик боғлар ва эко-таълим муассасалари негизида экотуризмнинг турли шакллари ривожлантиришни таъминлаш фондафикримизча, бизнес, давлат, жамият ва илм-фаннинг ҳамкорлигига (синергиясига) асосланган агротуризм кластери фаолиятининг концептуал моделини тақлиф этиш лозим (1-расм).

Кластер иштирокчилари ўртасида шериклик асосида соғлом рақобат, ўзаро манфаатли ҳамкорлик ва ишонч мавжуд. Ҳамкорликнинг бундай тамойиллари рақобатбардош туристик маҳсулотни яратиш мақсадида тўғри бошқарув қарорларини қабул қилиш, ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқиш, янги ғояларни ишлаб чиқиш ва инновацияларни амалга ошириш имконини беради. Агротуризм кластери раҳбари ва аъзолари кластер тадбиркорлик фаолиятининг мақсадлари, асосий вазифалари ва йўналишларини белгилайдилар.

Кўчмас мулк эгалари агротуризм кластерини ривожлантиришга нафақат молиявий, балки моддий, инсоний ва мафкуравий ҳисса қўшмоқда, бу эса мос равишда дам олувчилар сонининг кўпайишига, хизматлар сифатининг яхшиланишига ва уларнинг кенгайишига таъсир қилади. Агротуризм кластери деҳқонлар, фермерлар, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари, тадбиркорлар, давлат ҳокимияти органлари, илмий муассасалар, жамоат ташкилотлари, касаба уюшмалари, туроператорлар ва бошқа кластерлар ўртасидаги ҳамкорликнинг самарали шаклидир.

1-расм. Агротуризм кластери фаолиятининг концептуал модели

Кластер тамойилларидан бири ҳамкорлик ва рақобатнинг бир вақтнинг ўзида мавжудлиги бўлиб, бу бирдамлик ва хизматлар сифатини доимий равишда оширишга олиб келади. Фаолият жараёнида агротуризм кластерини муваффақиятли ривожлантириш учун қуйидагилар зарур:

- корхоналар ўртасидаги муносабатлар;
- ҳамкорлар ўртасидаги ҳамкорлик ва ҳамкорлик;
- инновацияларни жорий этиш;
- инвестицияларни жалб қилиш;
- бозор эҳтиёжларига йўналтирилганлиги;
- давлат институтларини қўллаб-қувватлаш;

- стратегияни ишлаб чиқиш. Таъкидлаш жоизки, агротуризм кластери фаолияти худудга ўзига хос ижобий иқтисодий самаралар бермоқда, хусусан, корхоналарнинг унумдорлиги ва рақобатбардошлигини ошириш, янги технология ҳамда инновацияларни жорий этиш, янги корхоналарнинг пайдо бўлишини рағбатлантириш, хусусан туризм соҳаси, минтақанинг туризм салоҳиятини ошириш. Минтақавий даражада самарали сайёҳлик бизнеси кичик ва ўрта бизнесни ривожлантиришга, халқ хўжалигининг бутун тармоқлари: қурилиш, савдо, қишлоқ хўжалиги, истеъмол товарлари ишлаб чиқариш, транспорт ва алоқа тармоғи ишини фаоллаштириш ва рағбатлантиришга ёрдам беради.

Замонавий дунёнинг доимий ўзгаришлари шароитида агротуризмда содир бўлаётган ўрганилаётган ҳодиса ва жараёнларни статистик таҳлил қилиш алоҳида аҳамият касб этади. Яқин келажак учун агротуризмни ривожлантиришнинг иқтисодий прогнозларини ишлаб чиқиш доимий ноаниқлик ва статистик маълумотларнинг маълум тақчиллиги шароитида айниқса долзарб бўлиб қолди. Бу борада, келажакка йўналтирилган маълумотлар жуда муҳимдир. Прогнозлаш - бу ҳақиқий вазиятни моделлаштириш, уни якуний натижаларни текшириш ва маълум бир прогноз қилинган вазиятнинг боришини таҳлил қилиш билан мавҳум соҳада амалга ошириш бўлиб, прогнозлаш бошқарув жараёнининг ажралмас қисмидир. Бу, айниқса, бугунги кунда қабул қилинган қарорларнинг натижаси кўп жиҳатдан эртага нима бўлишига боғлиқ бўлган иқтисодий ҳодисалар соҳасига тааллуқлидир.

Прогнозлаш ноаниқликни камайтиради ва қарорнинг аниқлигини оширишга ёрдам беради ва шу билан хўжалик юритувчи субъектларнинг йўқотишларини бартараф этади. Шунинг учун тадқиқотнинг вазифаларидан бири ташкил этиладиган «Наманган вилояти худудлари» агротуризмнинг ривожланиш тенденцияларини прогноз қилишдир. Агротуризм фаолиятини ривожлантириш кўрсаткичларини прогноз қилиш мақсадида 2010–2022 йиллар даврида кўрсатилган кўрсаткичларнинг базавий давр даражасидан нисбий оғишларини ҳисоблашга асосланган тренд таҳлили ўтказилди (2.2-параграфда). Ўтказилган тадқиқотларда қуйидаги кўрсаткичлар динамикасида фойдаланилган, башорат қилинган ва таҳлил қилинган: Наманган вилоятидаги ҳар бир агротуризмга ажратилган қишлоқ хўжалиги ерлари майдони; улардаги агротуризм мулклари ҳажми ва ҳар бир агротуризм хизматларидан фойдаланган сайёҳлар сони кўрсаткичлари олинган.

Шуни таъкидлаш керакки, биз моделнинг табиати ҳақида, хатоларни тақсимлаш ҳақида ҳеч қандай тахмин қилмадик. Албатта, ҳисобланган статистик прогнозда

прогнознинг аниқлигини ошириши мумкин бўлган бошқа кўплаб мураккаб (иқтисодий, ижтимоий, сиёсий) омиллар (ўзгарувчилар) ҳисобга олинмаган. Ушбу классик прогноз модели вақт оралиғи қийматлари тарихидан математик ҳисоблар учун мавжуд маълумотларга асосланади ва маълум бир ишонч оралиғида талқин этилади. Шунинг учун бундай прогноз модели нисбатан соддалаштирилган, ammo қисқа муддатли истиқболда тенденциянинг асосий ўзгаришини кўрсатиш учун амалийдир.

Агротуризм - бу бошқа туризм турларига нисбатан пандемиядан кейин тезроқ тикланиш учун барча имкониятларга эга туризм тури. Агротуризмни ривожлантиришнинг муҳим шарти ҳам урушни тўхтатиш ва мамлакат ҳаётининг барча соҳаларида самарали ислохотларни давом эттиришдир. Ўтказилган статистик тенденция таҳлили Наманган вилоятида агротуризмни ривожлантириш прогнозини, шунингдек, умуман туризм соҳаси фаолиятини яхшироқ тушунишга ёрдам беради. Амалга оширилган илмий тадқиқотлар бугунги кунда туризм соҳасида янада самарали бошқарув қарорларини қабул қилиш имконини беради, бу кўп жиҳатдан эртанги натижага боғлиқ. Прогнозлашнинг ўзи ноаниқликни камайтиради ва қарорнинг аниқлигини оширишга ёрдам беради.

References:

1. Немченко Г.И. Диверсификация производства. Благовещенск: Амур КНИИ, Дальневосточное отделение РАН, 1994. 224 с
2. Yoshinara E., Sakuma A., Itami K. Diversification strategy at a Japanese enterprise. Tokyo: NiponKeirai, 1979. 434 p.
3. Kraus, S., R. Harms and M. Fink (2010), "Entrepreneurial marketing: Moving beyond marketing in new ventures," *International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management*, **11**(1), 19–34.
4. Hisrich, R.D., P.M. Peters and A.D. Shepherd (2017), *Entrepreneurship*, 10th edition, New York: McGraw-Hill Education.
5. Bustonov M.M. Digital economy in improving the quality of economic growth// *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*. ISSN 2515-8260 2020.Vol 07, Issue 07. <https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src> (SCOPUS).
6. Bustonov M.M. Macroeconomic Trends and Patterns of Sustainable Economic Growth and its Quality// *Test Engineering & Management*. 2019. November-December. <http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/221>
7. Bustonov M.M. The Firm Aspects and conditions Providing the Qualities of Economic Growth in Uzbekistan // *International Journal of Economic Theory and Application*. 2017, 4(4): 32-39 <http://www.aascit.org/journal/archive2?journalId=918&paperId=4704>
8. Bustonov M.M., Ensuring Long-Term Economic Growth in the World and Econometric Analysis of Economic Growth of the Republic of Uzbekistan in the Context of Extensive, Intensive and Digital Economy. *Miasto Przyszłości Kielce 2022*, ISSN-L: 2544-980X. <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/406>
9. Bustonov M.M., Analysis of Economic Growth in the Juglyar Cycle in World Countries. *Web of Scholars: Multidimensional Research Journal (MRJ) Volume: 01 Issue: 03 | 2022* ISSN: (2751-7543) <http://innosci.org/index.php/wos/article/view/53/37>

10. Bustonov M.M. Digital Economy In Improving The Quality Of Economic Growth. European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 07, 2020.
11. Bustonov M.M. The firm aspects and conditions providing the qualities of economic growth in Uzbekistan. International Journal of Economic Theory and Application. 2017/ <http://www.aascit.org/journal/Ijeta>
12. Bustonov M.M. Macroeconomic Trends and Patterns of Sustainable Economic Growth and its Quality. // Test engineering & Management November-December 2019.
13. Bustonov M.M. Digital Economy In Improving The Quality Of Economic Growth. European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 07, 2020.
14. Bustonov M.M. The Firm Aspects and conditions Providing the Qualities of Economic Growth in Uzbekistan. International Journal of Economic Theory and Application. 2017/ <http://www.aascit.org/journal/Ijeta>
15. B. Baykhanov, Bustonov M.M. Econometric models of sectoral distribution of investments in the economy of Uzbekistan. SOUTH ASIAN Journal of Marketing and Management Research 2019
16. Bustonov M.M. Macroeconomic Trends and Patterns of Sustainable Economic Growth and its Quality. TEST ENGINEERING & MANAGEMENT Vol. 81: Nov/Dec 19 Publication Issue: Vol 81: Nov/Dec 19 Issue Publication Date: 31 December 2019 Published: 2019-11-22
17. Bustonov M.M.,Maxmudov B.J., Rakhimov B.I. Directions for improving the efficiency of the monitoring of commercial banks loan commitments. A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, Vol. 6 Issue 5, May 2020 Page No.: 304-310. <http://journalnx.com/journal-article/20151021>
18. Bustonov M.M.,Abdurakhmanova M. Organization of credit obligations and monitoring of commercial banks. ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal. ISSN: 2249-7137 Vol. 10 Issue 5, May 2020 Impact Factor: SJIF 2020 = 7.13
19. Bustonov M.M.,Abdurakhmanova M. Main Directions of Improvement of the Process of Investment. International Journal on Integrated Education, Volume 3, Issue VI, June 2020 |18. e-ISSN : 2620 3502 p-ISSN : 2615 3785// <http://journals.researchparks.org/index.php/IJIE/article/view/395>
20. Bustonov M.M.,Maxmudov B.J., Rakhimov B.I. Basic concepts of the theory of uncertain sets and actions related to investment processes. International Engineering Journal For Research & Development. Vol. 5 No. 5 (2020): IEJRD, PUBLISHED: 2020-07-17
21. Rakhimov B.I., Bustonov M.M. Determination of the level of risks in investment projects using econometric model. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology [ijert] issn: 2394-3696 website: ijert.org volume 7, issue 8, aug.-2020. Impact Factor: SJIF 2020 = 7.525
22. Bustonov M.M.,Digital economy in improving the quality of economic growth. European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 07, 2020
23. Bustonov M.M.,Maxmudov M., Improving Economic Mechanisms to Encourage Efficient Use of Industrial Production Power in Kashkadarya Region/ Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 3, 2021, Pages. 8183 - 8196 Received 16 February 2021; Accepted 08 March 2021.

24. Rakhimov B.I., Bustonov M.M. Analysis of monitoring and fulfillment of credit obligations in commercial banks/ International Journal of Business, Law, and Education Volume 02, Number 02, 2021. [file:///C:/Users/admin/Desktop/16-Article%20Text-61-1-10-20210524%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/admin/Desktop/16-Article%20Text-61-1-10-20210524%20(1).pdf)
25. Bustonov M.M., Ensuring Long-Term Economic Growth in the World and Econometric Analysis of Economic Growth of the Republic of Uzbekistan in the Context of Extensive, Intensive and Digital Economy. Miasto Przyszłości ISSN-L:2544-980X Table of Content - Volume 26 (Aug 2022)
26. Bustonov M.M., Analysis of Economic Growth in the Juglyar Cycle in World Countries. Vol. 1 No. 3 (2022): Web of Scholars : Multidimensional Research Journal Analysis of Economic Growth in the Juglyar Cycle in World Countries
27. Bustonov M.M., Digitalization and Economic Growth. Miasto Przyszłości ISSN-L: 2544-980X Vol. 30 (2022): <file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/201-206+Digitalization+and+Economic+Growth.pdf>
28. Bustonov M.M., Implementation of the single complex cluster system in the territory of Uzbekistan. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.1 | SJIF = 5.685 www.in-academy.uz Volume 2 Issue 13, December 2022 ISSN 2181-2020
29. Bustonov M.M., Economic growth: theoretical and practical aspect. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.1 | SJIF = 5.685 www.in-academy.uz Volume 2 Issue 13, December 2022 ISSN
30. Bustonov M.M., Digital economy in improving the quality of economic growth. European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 07, 2020
31. Bustonov M.M., Maxmudov M., Improving Economic Mechanisms to Encourage Efficient Use of Industrial Production Power in Kashkadarya Region/ Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 3, 2021, Pages. 8183 - 8196 Received 16 February 2021; Accepted 08 March 2021.
32. Bustonov M.M. Digital economy in improving the quality of economic growth// European Journal of Molecular & Clinical Medicine. ISSN 2515-8260 2020. Vol 07, Issue 07. <https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src> (SCOPUS).
33. Bustonov M.M. Macroeconomic Trends and Patterns of Sustainable Economic Growth and its Quality// Test Engineering & Management. 2019.
34. Ishimbayev R.N. Criteria and principle of capability // Miasta Przyslosci 29, P 334-337
35. Ishimbayev R.N. Competitiveness of small business // Science and innovation. International scientific journal 1 (ISSUE 8), P 90-96
36. Ishimbayev R.N. CLASSIFICATION OF THE ASSESSMENT METHODS OF THE COMPETITIVENESS OF A SMALL BUSINESS // EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH 2 (Issue 13), P 1065-1070
37. Ishimbayev R.N. Ways to increase the competitiveness of enterprises // Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance. (2023) Vol 1.4. P. 174-177
38. Ishimbayev R.N. Ways to Increase competitiveness of small enterprises and private enterprises in Uzbekistan // MIASTO PRZYSZŁOŚCI. (2023) Vol 1 P. 346-349.

39. Ishimbayev R.N. Critries and assessment of competitiveness of small business // Scientific and Technical Journal of Namangan Instituti of Engineering and Technology. (2022) Vol 7 P. 471-480
40. Ишимбаев Р.Н. Факторы, влияющие на развитие конкурентоспособности малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане. // Академические исследования в современной науке. 2022. Том 1. №19. С. 62-68
41. Ишимбаев Р.Н. Повышение конкурентоспособности малого бизнеса и частного предпринимательства. // Biznes-Эксперт журнал. №5 (185) 2023 стр 114-117
42. Ишимбаев Р.Н. Бизнес-экосистема как фактор повышения конкурентоспособности предприятия на рынке. // MIASTO PRZYSZŁOŚCI. (2022) Vol 30 P. 376-377.
43. Ишимбаев Р.Н. Методические подходы к оценке конкурентоспособности малого бизнеса. // Eurasian journal of law, finance and applied sciences Vol 2 Issue 12, November 2022
44. Ишимбаев Р.Н. Конкурентоспособность: понятие, значение и сущность. // Международный научно-образовательный электронные журнал «Образование и наука в XXI веке» 13.12.2022г №33 (том 4) стр 67-71
45. Ишимбаев Р.Н. Новые возможности организации и управлением предпринимательской деятельностью. // Globallashuv sharoitida tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirishning dolzarb masalalari NamMTI 2022 yil 15-16 aprel 3-Том стр 237
46. Ишимбаев Р.Н. Проблемы развития бизнеса в Узбекистане в современных условиях. // "Yangi O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning dolzarb masalalari" mavzusida Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya NamMQI 29-30 сентябрь 2022 г. 2 часть стр 274-276
47. Ишимбаев Р.Н. Теоретический и практический анализ конкурентоспособности предприятий. // "Янги Ўзбекистон: Инновация, фан ва таълим" мавзусидаги республика 53-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами 30 июнь 2023 йил
48. Ишимбаев Р.Н. Классификация методов оценки конкурентоспособности малого бизнеса. // Андижон давлат университети ва Андижон машинасозлик институти "ERKIN BOZOR MEKANIZMLARINI JORIY ETISH HAMDA SOG'LOM RAQOBAT MUHITINI YARATISH ORQALI HUDUDLARDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI" mavzusida respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman ILMIY MAQOLALAR VA TEZISLAR TO'PLAMI 4 mart 2023 yil
49. Ишимбаев Р.Н. Развитие рекламы в Республике Узбекистан и пути решения проблем. // "Ўзбекистон тadbirkor-бизнесменларини Евроосиё иқтисодий иттифиқининг товарлар ва хизматлар бозорларига мослашишларидаги маркетинг муаммолари" мавзусидаги халқаро анжумани материаллари ТЎПЛАМИ Тошкент 21.05.2022 стр 636